

DOCENDO DISCIMUS

Consolidarea imaginii bibliotecii digitale prin extinderea interesului pentru elaborarea produselor Web

CZU 37.091:[004:027] |

Irina ROTARU, grad didactic unu, Colegiul Național de Comerț al ASEM;
Mariana ȚIBULEAC, grad didactic superior, Colegiul Național de Comerț al ASEM;
Ion VASILIU, grad didactic superior, Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga

Rezumat: În prezent, dezvoltarea TIC determină direcțiile de transformare a educației și, implicit, tranziția produselor educaționale de la formatul tipărit la cel digital. Migrarea edițiilor tipărite evidențiază necesitatea de a extinde valoarea bibliotecii digitale atât în plan individual (în cadrul instituției), cât și în plan general (prin stabilirea unor politici naționale valide pentru consolidarea practică a conceptului). Suportul didactic digital devine o resursă eficientă de învățare, care facilitează dezvoltarea la elevi a competențelor cu caracter integrator; importante pentru atingerea unui nivel cognitiv superior.

Cuvinte-cheie: bibliotecă digitală, resursă informațională digitală, produs digital, suport tipărit, suport digital.

Abstract: The development of ICT determines the directions change in education currently takes; one of these changes concerns the transition of educational materials from the printed format to the digital one. The migration of printed editions highlights the need to increase the value of digital libraries individually (within the institution) as well as generally (by establishing relevant national policies for the practical consolidation of the concept). Digital teaching aids, an effective learning resource, facilitate the development of students' integrative skills, which are crucial for the achievement of a higher cognitive level.

Keywords: digital library, digital informational resource, digital product, printed material, digital material.

Introducere. Digitalizarea patrimoniului științific (ghidul, suportul de curs, caietul de sarcini, demersul curricular) constituie o directivă de bază în constituirea unui sistem informațional instituțional ușor accesibil. Asigurarea condițiilor necesare pentru extinderea serviciilor, precum și crearea unor produse web orientate spre desfășurarea unui proces educațional modern și eficient, care va corespunde nevoilor beneficiarilor, susține dezvoltarea progresiei educației. Or, prin combinarea cu succes a elementelor tradiționale (validate de resursele științifice tipărite) cu dezvoltarea suportului metodologic digitalizat se va activa interesul actanților educaționali pentru dezvoltarea cognitivă în mediul online, devenit deja familiar.

În acest context, extinderea și certificarea valorii conținuturilor educaționale digitale, capabile să reconceptualizeze rolul *bibliotecii* în formarea beneficiarilor, va orienta vectorul *educație* spre excelență și performanță. Promovarea cercetării online va permite, așadar, crearea de oportunități pentru creșterea individuală și profesională a elevilor, în contexte de socializare la distanță, revitalizând interesul pentru conceptul de bibliotecă în calitate de resursă de stocare a produselor informaționale. Aplicarea, mai largă, în procesul educațional a oportunităților pe care le poate oferi crearea unei *biblioteci digitale*, mai ales dacă aceasta va fi racordată la disciplinele/unitățile de curs din planul de învățământ (în cazul nostru – pentru programele de formare profesională tehnică), va determina reincluziunea socioeducativă a elevului, incitând curiozitatea acestuia, prin facilitarea accesului la informație.

Rețeaua internet oferă astăzi un volum din ce în ce mai mare de informație. Totodată, comprehensiunea

acesteia devine tot mai dificilă, întrucât informația nu este întotdeauna structurată coeziv, coerent și logic. Chiar dacă subiecții educației au învățat să acceseze cu ușurință diversitatea informațională de pe web, acest fapt nu s-a soldat neapărat și cu o evoluție la nivel cognitiv-profesional, deoarece cantitatea produselor informaționale nu se egalează cu o calitate sporită. Rolul cadrului didactic, în acest sens, rezidă în elaborarea suportului metodologic/științific digitalizat, structurat educațional, în vederea formării corecte a profilului cognitiv al educabilului. Însă realizarea acestui deziderat presupune și un rol important pentru managerul instituției, care, conceptualizând transformările produse în educație, trebuie să restructureze/redefinăscă locul și rolul bibliotecii digitale, oferindu-i posibilitatea de a-și extinde valoarea, prin asigurarea condițiilor de modernizare/completare (chiar creare, în unele cazuri) a acesteia.

Așadar, vectorul certificării progresului TIC impune, în raport cu contemporaneitatea, anumite transformări referențiale pentru modelul prestabilit al resurselor educaționale. Sursa tradițională a procesului de predare-învățare-evaluare, *manualul tipărit*, deși ineluctabil, începe să-și piardă înțelesul, întrucât progresul resurselor digitale provoacă un interes mai vădit, afectând utilitatea și funcționalitatea resursei tipărite. Așadar, prin dezvoltarea sistemelor informatice mobile (e-book, smartphone, tabletă, laptop), care reunesc posibilitățile de vizualizare, editare online, stocare și gestiune a datelor digitale, implicând, în același timp, o reactualizare continuă a informației, este posibil, în perspectivă, să deplasăm accentul de pe resursele educaționale tipărite pe consolidarea formatului digital.

Repere conceptuale. Eficientizarea procesului educațional prin plasarea accentului pe extinderea resurselor informaționale electronice este determinată de câteva aspecte corelative: varietatea dispozitivelor digitale, progresia geometrică a instrumentelor/aplicațiilor educaționale digitale capabile să asigure crearea produselor interactive (produse video și ghiduri/suporturi de curs digitale), precum și dezvoltarea abilităților digitale, a posibilităților și a capacităților elevilor/cadrelor didactice de mână a dispozitivelor digitale).

Vizând un spectru complex de utilizare, dispozitivele digitale permit actualmente trecerea de la suportul informațional tipărit pe hârtie la cel digital, care include, concomitent cu conținuturile interactive, și asimilarea produsului media. Procesul tranzitiv, determinat de transformările tehnologice, marchează „migrarea edițiilor scrise de la formatele clasice (cartea, manualul, revista, ziarul) către formatele digitale (pagina web, documentul digital, aplicația software, blogul).” Acțiunea de a crea și a implementa, în procesul educațional, suportul informațional digital este lansată, având și un fundament

practic, în toate țările lumii care dispun de o infrastructură TIC bine dezvoltată. N. Bondar conchide că „trecerea de la manualul clasic la cel digital se înscrie într-un curent mai larg, cel al digitalizării și al virtualizării culturale. Suporturile culturale actuale, ca și mediul de transmitere a acestora, nu aveau cum să nu fie influențate de inovările tehnologiilor de informare și de comunicare. (...) Mai toată cultura clasică a fost transpusă, din punctul de vedere al transmisibilității acesteia, și într-o versiune digitalizată. Cum este firesc, și suporturile curriculare au fost influențate de aceste evoluții. Învățământul nostru dispune deja de numeroase ocazii de instruire pe bază de ordinator (secvențe sau lecții facilitate de calculator, platforme specializate în care unele materii sunt stocate etc.). Ideea introducerii învățării pe bază de suport informatic se așază pe un orizont de așteptare care ar putea favoriza sau motiva învățarea, cel puțin pentru unele categorii de vârstă” [1].

Structurarea, elaborarea și implementarea resurselor informaționale digitale reprezintă, așadar, punctul de plecare al unui proces transformator în educație. În principiu, se urmărește emanciparea instrumentarului informatic aferent actorilor educaționali, schimbarea acestuia în corespundere cu cerințele comunității informaționale. Ca rezultat, urmează să se extindă un mediu digitalizat, care ar fi unul favorabil și accesibil, asigurând realizarea unui proces educațional de calitate.

Un alt scop al valorizării/certificării produselor digitale constă în asigurarea accesului membrilor comunității educaționale la un volum extins și funcțional de conținuturi educaționale digitale moderne, interactive, prezentate în diverse formate, adaptabile la necesitățile actanților educaționali, realizate profesionist și creativ, în conformitate cu standardele didactice, psihologice, informatice, de design etc.

METODOLOGIA CERCETĂRII. CERTIFICAREA TRANZIȚIEI DE LA RESURSELE TIPĂRITE LA RESURSELE DIGITALE, PRIN EXEMPLIFICAREA PRODUSELOR METAMORFOZATE

Manualul/ghidul digital. Ghidul/manualul digital este o resursă educațională modernă, un produs software (aplicație) ce poate fi folosit online, dar și offline, utilizând orice dispozitiv adecvat, prin accesarea oricărui sistem operațional. Ghidul este un rezultat al cercetării științifice, al experienței pedagogice avansate, obținute individual sau colectiv, care urmărește extinderea concepției curriculare și a documentelor de politici educaționale. Considerat un instrument de lucru/suport pentru învățare, acesta poate cuprinde integral „conținutul unui manual tipărit (ce are reprezentări statice), având complementar (în locul ilustrațiilor, tabelor, exercițiilor etc. de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciții interactive,

jocuri educaționale, animații, filme și simulări, care, prin utilizare, dezvoltă procesele cognitive” [1].

În esență, un îndrumar (ghid/manual) își validează eficiența atunci când conținutul acestuia este tangențial cu necesitățile/posibilitățile destinatarului – în cazul nostru, elevul. Produsul digital orientat spre elev devine un instrument indispensabil pentru formarea sa profesională. Implementarea ghidului digital, concomitent cu utilizarea resurselor educaționale tipărite, trebuie să fie corelată cu curriculumul la disciplina/unitatea de curs relevantă. Posibilitatea de a studia individual, prin crearea propriului traseu educațional, de a selecta materialul necesar, având acces continuu la biblioteca educațională online a instituției, va favoriza, cu siguranță, consolidarea atitudinii responsabile a elevului.

Așadar, dacă funcționalitatea ghidului/manualului digital este demonstrabilă, întrucât, îndeplinind condițiile de rigoare, având elemente audio, video și animate și fiind complex, interactiv și accesibil, el devine o copie îmbunătățită a materialului tipărit, atunci pentru edițiile de tipul *caietul de sarcini* (care conțin teste la o anumită disciplină/unitate de curs) există încă rezerve, pe care considerăm util a le spulbera. Versiunea digitală performantă a caietului de sarcini, care conține instrumente de navigare, marcare, cu un set extins de resurse multimedia, elemente specifice evaluării și autoevaluării, are menirea de a facilita/eficientiza procesul de evaluare, dar, mai ales, pe cel de autoevaluare. Un exemplu reușit în acest sens poate fi considerat manualul digital alternativ la limba și literatura română (<http://literaturaromana.md>), care reprezintă, de fapt, și un caiet integrat de sarcini (propune exerciții) cu mecanisme de feedback imediat, astfel încât elevul să își poată analiza rapid progresul, punctele forte și, evident, cele slabe. Utilizat pentru evaluare, dar și pentru învățare, caietul de sarcini conduce elevul spre progres.

În condițiile când conceptul de învățământ online este întruchipat în interacțiunea dintre procesul de predare-învățare și tehnologiile informaționale, lecția tradițională devine deja istorie, iar lecțiile online sunt considerate un produs de bază în structura educațională. *Lecția video* reprezintă varianta cea mai frecvent utilizată în acest sens. Ea combină elaborarea, planificarea, selectarea, descrierea, organizarea, ordonarea, înregistrarea și editarea materialului care urmează să fie predat/învățat/evaluat, prin intermediul unor diapozitive ce conțin imagini, text, diagrame, grafice, tabele etc. În momentul când diapozitivele apar pe ecran, profesorul vorbește și explică tema.

Lecția video vizează unele activități educaționale care sunt realizate mai rar sau lipsesc cu desăvârșire din lecția tradițională. Pentru ca lecția video să se perceapă ușor, este necesar să aibă parametri grafici atractivi, să fie adaptată vârstei, să se distingă prin sonorizare plăcută, iar conținutul și modul de prezentare să ia în considerare

interesele și preferințele specifice disciplinei și, în cazul nostru, ale programului de formare profesională. Realizarea lecțiilor în format video cere de la cadrul didactic nu doar competențe digitale și profesionale, dar și capacități de transpunere a conținutului în format digital prin intermediul tehnologiilor informaționale. Astfel, dorind să realizeze lecții video de calitate, cadrul didactic va avea grijă să își extindă continuu abilitățile, frecventând cursuri și traininguri specializate în domeniul TIC. Proiectarea scenariilor didactice în format video trebuie să corespundă cerințelor Curriculumului Național, ale curriculumului pentru unitatea de curs relevantă, ale ghidurilor de specialitate, ținându-se cont și de reperele și recomandările metodologice.

O etapă importantă este înregistrarea lecțiilor video, urmată de montare, pentru ca ulterior acestea să fie plasate pe site-ul instituției sau stocate în biblioteca digitală. Există diferite tipuri de lecții video, care pot fi filmate cu sau fără participarea vizuală a profesorului: video direct la cameră, video cu capturi de ecran, video cu diapozitive sau imagini comentate sau explicate. Astfel, lecțiile video îi oferă profesorului oportunitatea de a fi alături de elevi nu doar fizic, ci și virtual, demersul didactic căpătând o altă dimensiune.

Lecțiile video au un rol deosebit în realizarea procesului de învățământ la distanță. De aceea, este necesară evaluarea aprofundată a calității lor, a eficienței, a activităților de învățare propuse, verificându-se dacă sunt atinse obiectivele stabilite. În acest fel, lecțiile video au menirea să îmbogățească experiența de învățare a elevilor, să le stimuleze capacitatea de a învăța în mod independent, să îi implice în activități constructive de învățare. Prin intermediul lecțiilor online, elevul poate învăța într-o atmosferă relaxantă, informația fiind flexibilă și accesibilă oricând. El poate alege singur data și ora la care se implică în activitatea de învățare și poate revizualiza informația. Un aspect important ține și de faptul că lecțiile video reprezintă un sprijin necesar pentru elevii cu nevoi de învățare speciale, întrucât se orientează spre depășirea barierelor, pot fi reutilizate și recontextualizate.

VALORIZAREA BIBLIOTECII PRIN RESPONSABILIZAREA COMUNITĂȚII EDUCAȚIONALE

În condițiile digitalizării educației, redefinirea misiunii și a rolului pe care îl deține biblioteca digitală în procesul de studii, precum și dezvoltarea suportului metodologic/științific/informațional constituie o prioritate pentru educația modernă și, implicit, pentru cadrele didactice și managerii instituției educaționale. Cert este că, în viitorul apropiat, tehnologizarea va dobândi dimensiuni valorice, resursele tipărite coexistând cu cele digitale. În acest caz, digitalizarea învățării va presupune extinderea

elaborării produselor educaționale digitale în corelație cu curriculumul la disciplinele/unitățile de curs incluse în planul de învățământ pentru fiecare program de formare profesională tehnică. Rolul cadrului didactic, așadar, constă în planificarea, elaborarea și implementarea resurselor digitale online și, ulterior, în verificarea și analiza eficienței materialului elaborat.

Evident, renunțarea totală la suporturile tipărite ar constitui un minus, generând un colaps educațional. Considerăm însă că structurile decizionale ale fiecărei instituții educaționale ar trebui să insiste asupra creării și extinderii continue a bibliotecii digitale, vizând fiecare program de formare/an de studii/plan de învățământ. Cu siguranță, extinderea serviciilor și a produselor digitale orientate spre asigurarea unui demers educațional calitativ va genera o schimbare necesară în domeniu.

CONSTATĂRI ȘI PERSPECTIVE

Constatări:

- ✓ Odată cu introducerea materialelor informaționale digitale în procesul educațional s-a consolidat imaginea educației moderne.
- ✓ Produsele digitale oferă posibilitatea de a învăța individualizat, de a avea acces continuu și nerestricționat temporal la biblioteca educațională online.
- ✓ Întemeierea/consolidarea bibliotecii digitale instituționale, în corespundere cu nevoile utilizatorilor, activează și stimulează interesul acestora pentru educație.
- ✓ Combinarea cu succes a resurselor informaționale tipărite cu cele digitale favorizează dezvoltarea continuă a educației.

Perspective:

- ✓ Produsele digitale educaționale vor spori credibilitatea imaginii bibliotecii, în general.

- ✓ Formarea unor echipe mixte (editori, autori-cadre didactice, experți în designul web) va certifica elaborarea materialelor informaționale digitale de valoare.
- ✓ Extinderea bibliotecii digitale de la un catalog referențial cu statut instituțional la un depozit național comun de colecții digitale certificate.

În concluzie: Ideea revitalizării educației prin extinderea interesului pentru elaborarea produselor web, în condițiile tehnologizării vieții, trebuie să găsească o reprezentare metodologică prioritară în toate documentele de dezvoltare strategică. În acest sens, cercetarea noastră și-a propus să contribuie, cu statut de recomandare, la definitivarea politicilor educaționale în favoarea educației digitale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bondar N. Manualele digitale – instrumente de învățare interactivă. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/52-56_34.pdf
2. Dumbrăveanu R. Considerente în elaborarea lecțiilor video. În: Revista de științe socioumane, nr. 2 (45), 2020, pp. 4-22.
3. Concepția manualului digital. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/conceptia_manualului_digital_2015-09-27_3.docx
4. Strategia Națională de dezvoltare *Moldova Digitală – 2030*.
5. <http://literaturaromana.md>
6. <http://educatieonline.md/Class?9#6>
7. <https://cnc.ase.md/wp-content/uploads/2021/04/GHIDUL-ELEVULUI-PENTRU-STAGIILE-DE-PRACTICA.pdf>
8. <https://cnc.ase.md/wp-content/uploads/2021/05/GHID.pdf>